

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ
НЕКРОБИОТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МЯГКИХ ТКАНЕЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ НА БАЗЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**

Хамдамов А.Б., Хакимов М.Ш.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** Дальнейшее расширение модели с использованием технологий искусственного интеллекта позволило превратить шкалу в динамическую систему, адаптирующуюся к особенностям каждого пациента и опирающуюся на широкий массив накопленных данных*

***Ключевые слова:** некротизирующие инфекции мягких тканей, прогнозирование, сахарный диабет, искусственный интеллект*

**DIAGNOSTIC CRITERIA AND PROGNOSTIC MODEL OF THE COURSE OF THE
NECROBIOTIC PROCESS OF SOFT TISSUE IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

Khamdamov A.B. Khakimov M.Sh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** Further expansion of the model using artificial intelligence technologies allowed the scale to be transformed into a dynamic system that adapts to the characteristics of each patient and is based on a wide array of accumulated data.*

***Keywords:** necrotizing soft tissue infections, prognosis, diabetes mellitus, artificial intelligence*

**СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТГА АСОСЛАНГАН ДИАБЕТ БИЛАН ОФРИГАН БЕМОРЛАРДА
ЮМШОҚ ТЎҚИМАЛАРНИНГ НЕКРОБИОТИК ЖАРАЁНИНИНГ ДИАГНОСТИК
МЕЗОНЛАРИ ВА ПРОГНОСТИК МОДЕЛИ**

Хамдамов А.Б., Хакимов М.Ш.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда моделни янада кенгайтириш шкала ҳар бир беморнинг хусусиятларига мослашадиган ва тўпланган маълумотларнинг кенг доирасига асосланган динамик тизимга айлантириш имконини берди.*

***Калим сўзлар:** некротик юмшоқ тўқималар инфекциялари, прогноз, диабет, сунъий интеллект*

e-mail: dr.alyowa@gmail.com, murad_72@mail.ru

Актуальность. Одной из наиболее тяжелых форм хирургической патологии, занимающее значимое место среди причин острых жизнеугрожающих состояний на мировом уровне остается НИМТ. В крупных международных исследованиях подчеркивается, что распространенность некротизирующих инфекций сохраняет тенденцию к росту, а показатели летальности остаются высокими даже при применении современных методов интенсивной терапии. Так, по данным Общества Хирургической Инфекции стран Северной Америки (SISNA), 30-дневная смертность от тяжелых форм НИМТ на фоне выраженных коморбидных заболеваниях достигает примерно 18-22%, а годовичная превышает 30%, что подчеркивает тяжесть патологии и значительную нагрузку на системы здравоохранения (1,3,5,8).

Особое значение проблема приобретает в связи с тем, что у больных с СД традиционные методы лечения (широкая и агрессивная некрэктомия, многоэтапные ХОГО и обширные иссечения тканей) не всегда приводят к ожидаемому улучшению.

Дополнительную сложность создает отсутствие универсальных инструментов, позволяющих объективно оценить интенсивность некробиотического процесса уже в ранние сроки и контролировать состояние переходной зоны (7,9,10).

В этой связи внедрение комплексных подходов, сочетающих раннюю стратификацию риска, объективную оценку микроциркуляции, экспресс-цитологию и современные физические методы локального воздействия, приобретает особую значимость. Такие технологии позволяют не только точнее определить объем выполняемой первичной некрэктомии, но и обеспечить дифференцированную

тактику последующего ведения, что особенно важно у больных с СД, имеющих ограниченную репаративную способность тканей (2,4,6).

Поиск прогностических критериев, оптимизация объема хирургического вмешательства и интеграция современных методов локального воздействия способны существенно улучшить результаты лечения, снизить частоту ампутаций и летальности и обеспечить более рациональное использование ресурсов здравоохранения.

Цель исследования: разработка диагностических критериев и прогностической модели течения некробиотического процесса мягких тканей у больных сахарным диабетом на базе искусственного интеллекта.

Материалы и методы. Основу клинического материала составили 128 больных СД, которые проходили лечение и обследование по поводу тяжелых форм НИМТ в условиях многопрофильного медицинского центра Бухарской области за период с 2016 по 2025 годы. Согласно условиям цели и задач исследования все пациенты были распределены на две группы: контрольная группа включала 63 больных, лечившихся в 2016-2020 годах, когда тактика в отношении некротизирующих поражений строилась по традиционной схеме; основная группа объединила 65 пациентов, наблюдавшихся в 2021-2025 годах, когда использовался разработанный нами комплексный ЛДА. Такое разделение позволило сопоставить течение заболевания и клинические результаты в разные периоды организационной и технологической подготовки хирургической службы, а также объективно оценить влияние предложенного подхода на динамику некробиотического процесса.

Распределение больных по полу в двух группах оказалось сходным, однако некоторые различия все же прослеживались (таблица 2.1). Так, в контрольной группе наблюдалось 25 женщин (39,7%) и 38 мужчин (60,3%), тогда как в основной группе доля мужчин была несколько выше и составила 41 человека (63,1%), при 24 женщинах (36,9%).

Результаты и их обсуждение. Выполнен многофакторный анализ, включивший ведущие клеточные и микробные показатели, определенные на этапе зонального исследования. Полученная модель позволила установить относительный вклад каждого из параметров и выделить те признаки, которые в наибольшей степени связаны с риском выраженной деструкции тканей и потому могут служить основой будущей прогностической шкалы.

Результаты многофакторного анализа позволили определить комплекс показателей, которые в разной степени связаны с вероятностью формирования выраженного некробиоза мягких тканей при СД. Наибольшее влияние продемонстрировали цитологические индексы, отражающие глубину клеточных повреждений и степень разрушения тканевого каркаса (таблица 1). ИТД занял ведущее место в модели и показал максимальное значение коэффициента β , которое составило 2,92 при OR=7,3-41,2, что означает высокую значимость вероятности наиболее резкого роста тяжелой формы некробиоза. МКИ показал столь же значимый вклад и продемонстрировал коэффициент β на уровне 2,78 и OR=16,1, что отражает закономерный сдвиг баланса между числом микробных масс и клетками воспалительного инфильтрата в пользу микробной агрессии по мере углубления некротического процесса.

Таблица 1

Результаты многофакторного логистического анализа предикторов, ассоциированных с тяжелой степенью некробиоза мягких на фоне СД

ПОКАЗАТЕЛЬ	β	SE	OR	95% ДИ OR	p
ИДН	2,41	0,48	11,1	4,3-28,6	<0,01
ИГНА	1,86	0,42	6,4	2,7-14,9	<0,01
МКИ	2,78	0,55	16,1	5,7-36,8	<0,01
ИТД	2,92	0,51	18,5	7,3-41,2	<0,01
Плотность микробных масс	1,37	0,33	3,9	1,9-7,6	0,002
Грам (-) / грам (+)	1,48	0,36	4,4	2-8,8	0,001
Доля полимикробных комплексов	1,22	0,31	3,4	1,6-6,9	0,004
Грам (-) палочки	0,69	0,28	2	1,1-3,7	0,021
Аэробно/анаэробный коэффициент	0,81	0,34	2,3	1,1-4,6	0,019
ИФО	-1,07	0,41	0,34	0,15-0,72	0,008

ИДН стал одним из ключевых индикаторов клеточного неблагополучия и его связь с тяжелой степенью некробиоза выражалась через $\beta=2,41$ и OR=11,1. Такой профиль указывает на нарастающий распад нейтрофильного пула при углублении некробиотического процесса, что соответствует усиле-

нию токсического действия в зоне поражения и подавлению защитного потенциала клеточного звена воспаления. ИГНА показал умеренно выраженный, но устойчивый вклад $\beta=1,86$ при $OR=6,4$. Данный показатель отражает увеличение объема детрита и разрушенных клеточных структур что усиливает комплексную характеристику зоны, где морфологические признаки гнойно-некротического распада становятся доминирующими.

Экспресс микробиологический блок также внес важный вклад в формирование прогностической модели, хотя влияние этих параметров оказалось более умеренным по сравнению с цитологическими индексами. ПММ стала значимым параметром, продемонстрировав $\beta=1,37$ и $OR=3,9$. Подобная характеристика отражает растущее микробное давление на ткань и усиливающийся дисбаланс между размножающейся флорой и клеточными элементами воспалительного барьера. Соотношение грам (-) и грам (+) флоры показало один из наиболее стабильных микробных эффектов. Его коэффициент β составил 1,48 при отношении шансов 4,4, что подчеркивает важную роль смещения в сторону грам (-) форм при развитии тяжелого некробиоза. Подобное изменение микробной структуры делает ткань более уязвимой и способствует прогрессированию деструктивного процесса в глубину.

Доля полимикробных комплексов также вошла в число значимых факторов и дала коэффициент $\beta=1,22$ при $OR=3,4$, что отражает важный нюанс микробной агрессии, который заключается в усилении синергизма между разными микроорганизмами. Наличие смешанных микробных ассоциаций нередко сопровождается нарастающим патогенным потенциалом и ускоренным разрушением местных структур. Такая конфигурация создает условия, где даже умеренное увеличение доли полимикробных комплексов способно резко изменить локальную динамику некробиотического процесса. Остальные микробные показатели, включенные в анализ, показали значимые, но менее выраженные эффекты и дополняют общую картину, не формируя самостоятельных опорных точек для будущей шкалы.

Помимо прямых предикторов в модель вошел показатель, имеющий обратный характер влияния, среди которых ИФО, продемонстрировавший отрицательное значение β , при отношении шансов 0,34. Данное обстоятельство указывает на обратную зависимость между активностью фагоцитирующих клеток и вероятностью тяжелого некробиоза. Чем выраженнее способность макрофагов к удалению микробных масс и детрита, тем ниже вероятность перехода процесса в деструктивную форму. Таким образом, ИФО отражает защитный потенциал тканей и может использоваться как дополнительный корректирующий показатель в клиническом анализе, но не является достаточным для включения в итоговую прогностическую шкалу.

Итоговая структура полученной модели показывает, что наибольшее значение имеют 4 цитологических и 3 экспресс микробиологических показателя, которые были выделены нами как наиболее информативные для построения шкалы прогнозирования интенсивности некробиотического процесса. Они демонстрируют согласованное и воспроизводимое влияние на вероятность формирования тяжелой формы некробиоза. Такой результат дает основание для перехода к следующему этапу, где на основе этих 7 критериев будет сформирована интегральная прогностическая шкала, способная количественно оценивать риск неблагоприятной динамики и обеспечивать хирурга простым и надежным инструментом для клинического решения на раннем этапе развития некробиотического процесса.

Разработанная нами шкала «ПИН-СД» (Прогностический Индекс Некробиоза при Сахарном Диабете) объединяет ключевые цитологические и экспресс-микробиологические признаки, которые отражают интенсивность развития некробиотического процесса у больных СД при тяжелых формах НИМТ (таблица 2). Каждый из 7 показателей имеет 3 уровня выраженности и оценивается от 0 до 2 баллов, что позволяет фиксировать как ранние отклонения, соответствующие начальным фазам некробиоза, так и признаки глубокой деструкции, формирующие выраженный риск прогрессирования гнойно-некротического процесса. Суммарный показатель отражает совокупную степень нарушения клеточного и микробного баланса и служит основой для прогнозирования возможной динамики. Шкала построена таким образом, чтобы минимальный балл равнялся нулю, что соответствует благоприятной как цитологической, так и микробиологической картине и отсутствию признаков активной деструкции. Максимальное значение, равное 14 баллам, отражает крайнюю выраженность изменений, при которых структура ткани становится нестабильной, а микробный профиль смешанным и агрессивным. Промежуточные значения распределяются равномерно и создают диапазон умеренного риска, который наиболее часто встречается в клинической практике и требует внимательного динамического наблюдения.

Шкала прогнозирования интенсивности развития некробиотического процесса у больных СД при тяжелых формах НИМТ («ПИН-СД»)

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТЕПЕНЬ ВЕРОЯТНОСТИ		
	Низкая (0 баллов)	Умеренная (1 балл)	Высокая (2 балла)
ИДН, %	<30	30-60	>60
ИГНА, ед.	<1	1-2	>2
МКИ, ед.	<0,01	0,01-0,025	>0,025
ИТД	<1	1-2	>2
Плотность микробных масс	1	2	3
Грам (-) / грам (+)	<0,8	0,8-1,5	>1,5
Доля полимикробных комплексов	<30	30-60	>60

Для удобства клинической интерпретации предусмотрено 3 уровня суммарного балла. Значения, на уровне ≤ 3 балла, относятся к низкому уровню вероятности прогрессирования процесса. Подобная граница соответствует зоне, где цитологические и микробиологические изменения остаются слабо выраженными и не нарушают компенсаторные возможности ткани. Диапазон от 4 до 10 баллов отражает умеренный уровень риска. В этом интервале формируется пограничное состояние, при котором локальные механизмы защиты еще сохраняют активность, однако микробное давление и клеточные разрушения уже заметно усиливаются. Значения, ≥ 11 баллов, относятся к высокому уровню и указывают на значительное смещение всех патогенетических элементов в сторону глубокой деструкции.

Такое распределение суммарных значений создает удобный инструмент ранней оценки тяжести некробиоза. В практической работе врач может быстро определить принадлежность пациента к той или иной группе и выбрать соответствующую тактику, учитывая вероятность дальнейшего ухудшения состояния мягких тканей. Шкала «ПИН-СД» позволяет перейти от ориентировочного визуального суждения к количественному подходу и обеспечивает основу для последующего построения клинического лечебно-диагностического алгоритма.

Современные технологии обработки медицинских данных позволяют расширять практическое применение прогностических шкал и превращать их из статических инструментов в динамические системы поддержки клинических решений. Разработка шкалы «ПИН-СД» создала основу для такого расширения, поскольку включенные в нее показатели формируют целостный фенотип некробиотического процесса и легко поддаются машинному анализу. Объединение цитологических, микробиологических и клинических признаков в единую структуру открыло возможность использовать их не только для ручной оценки степени риска, но и для построения интеллектуальной модели, способной сопоставлять отдельные случаи с накопленным массивом данных. Указанное направление стало логичным продолжением работы над шкалой и позволило перейти к созданию программы «ПИН-СД-АИ», которая интегрирует эти критерии в автоматизированный процесс формирования прогноза и выбора оптимальной тактики ведения больных.

Применение технологии «ПИН-СД-АИ» основано на поэтапном объединении данных различной природы, которые отражают состояние мягких тканей при тяжелых формах НИМТ у больных СД. Программа строится так, чтобы врач мог последовательно вводить исходную информацию, не затрачивая лишнего времени на сложные вычисления и сопоставления. На начальном этапе пользователь указывает базовые сведения о пациенте. В эту группу входят характеристики СД, длительность заболевания, наличие диабетической ангиопатии или нейропатии, данные о времени от появления первых симптомов до хирургического вмешательства, локализация пораженного участка и площадь вовлеченных тканей. Подобный набор вводных сведений предназначен для формирования общего клинико-функционального фона, на котором будет интерпретирован локальный статус раны.

После заполнения исходных данных врач переходит к внесению экспресс-показателей, полученных при первичном осмотре раны. На этом этапе ключевую роль играют цитологические и микробиологические параметры, которые формируют основу шкалы «ПИН-СД». Врач вводит значения 4 цитологических индексов, которые наиболее полно отражают клеточные изменения в зоне поражения. Сюда относится выраженность деструкции нейтрофилов, уровень гнойно-некротической активности, микробно-клеточный дисбаланс и степень разрушения структурного каркаса ткани. Каждый из этих индексов является показателем специфического элемента некробиотического процесса. Про-

грамма учитывает их как отдельные блоки информации, но затем объединяет в единое представление о клеточной реакции.

Параллельно вводятся показатели экспресс бакскопии мазка. Врач указывает плотность микробных масс, соотношение грам (-) и грам (+) флоры, а также долю полимикробных комплексов. Указанные параметры позволяют мгновенно оценить характер флоры и уровень микробного давления, не прибегая к длительному культивированию. После внесения этих данных программа автоматически рассчитывает суммарный балл шкалы «ПИН-СД», который отражает общий уровень вероятности агрессивного течения некробиоза. Программа позволяет ввести расширенную информацию, однако эти поля не обязательны и используются как дополнительный источник уточнений. Врач может внести данные морфологического изучения поврежденного участка, сведения о распространенности некробиоза в пределах зоны поражения, а также информацию о результатах клинического обследования, полученную из ретроспективных случаев. Расширенный набор включает параметры, которые обычно доступны только в условиях глубокого лабораторного анализа. Интеграция таких данных позволяет алгоритму сопоставлять текущую рану с уже наблюдавшимися паттернами и выявлять более тонкие различия между пациентами. В то же время базовый вариант программы остается пригодным даже при использовании только экспресс методов.

После того как данные внесены, программа формирует интегральный профиль пациента, создает фенотип некробиотического процесса, который объединяет клеточную, микробиологическую и клиническую составляющие. Фенотип отражает специфику повреждения тканей, характер микробной нагрузки и потенциал дальнейшего прогрессирования. Программа соотносит полученный профиль с накопленной базой образцов, где представлены морфологические и цитологические характеристики разных стадий некробиоза. Такой сопоставительный механизм создает основу для прогнозирования, поскольку ИИ анализирует не отдельные показатели, а структуру взаимосвязей между ними.

Центральным элементом программы является аналитический модуль ИИ, который сопоставляет введенные данные пациента с широким спектром ранее зарегистрированных случаев. Модель обучена на комбинациях параметров, характеризующих разные типы течения некробиоза, что позволяет ей выявлять сходства между текущей ситуацией и клиническими случаями из базы данных. На фоне этих сопоставлений формируется прогноз вероятности перехода процесса в более тяжелую фазу. Модуль оценивает риск прогрессирования в ближайшие часы и дни, учитывая суммарный балл «ПИН-СД», сочетание экспресс показателей, особенности клеточной реакции и микробного пейзажа.

После обработки информации программа формирует выходное заключение, доступное врачу прямо в интерфейсе. В первую очередь отображается суммарный балл по шкале «ПИН-СД» и принадлежность пациента к одной из трех групп риска. Затем приводится вероятность развития тяжелого некробиоза с ориентировкой на ближайшие временные промежутки. Программа формирует сценарий вероятного течения процесса и предлагает рекомендованный интервал повторного осмотра или ревизии раны. В зависимости от фенотипа и уровня риска прогностический алгоритм может указать на необходимость хирургической тактики, расширенной некрэктомии или подготовки к возможной ампутации, если поражение распространено и некробиоз развивается быстро.

Завершающим этапом работы программы является сохранение данных пациента и результатов наблюдения. Врач по завершении лечения заносит информацию о реальном исходе и динамике процесса. На основе этих данных алгоритм постепенно обновляет внутреннюю базу, корректируя свои представления о том, какие сочетания показателей сопровождаются стабильным течением, а какие ведут к неблагоприятному варианту. Такой самообучающийся компонент позволяет модели со временем повышать точность прогнозирования и учитывать уникальные особенности новых клинических случаев.

Такая архитектура делает «ПИН-СД-АИ» не просто инструментом расчета баллов, а полноценным помощником, который объединяет визуальную картину раны, экспресс методы и элементы глубоких исследований в единый прогностический контур. Подобная программа способна компенсировать недостатки субъективной оценки и предоставить врачу количественно обоснованное предположение о дальнейшем ходе некробиотического процесса.

Сравнение 4 подходов к прогнозированию интенсивности некробиотического процесса выявило последовательное усиление их диагностической информативности. Экспресс-микробиологические показатели продемонстрировали наименьшие значения AUC (0,80) при ДИ: 0,72-0,87. Чувствительность метода составила 76,4%, специфичность 72,8%, а прогностическая ценность положительного результата 69,7%. Прогностическая ценность отрицательного результата достигала 78,5%, что указывает на ограниченную, но воспроизводимую способность данного подхода исключать наиболее тяжелые варианты течения. Пороговое значение условного индекса определялось на уровне 0,55, а общая

точность метода составила 74,2% ($p=0,001$). Такие характеристики показывают, что экспресс-микробиологические признаки дают полезные ориентиры относительно структуры флоры, однако отдельное использование этого блока не обеспечивает достаточной глубины прогноза.

Цитологические показатели оказались более информативными, у которых АУС для цитологического подхода достигла 0,84 с ДИ: 0,77-0,9. Чувствительность модели составила 80,6%, специфичность 77,3%, тогда как значения прогностической ценности положительного и отрицательного результатов находились на уровнях 74,9% и 82,4%, которые отражают более тесную связь цитологической картины с выраженностью локального повреждения тканей. Пороговое значение в 0,60 и общая точность 79,1% демонстрируют способность цитологических индексов надежно распознавать переход этой зоны в деструктивный некробиотический процесс. Значение уровня значимости оставалось высоким ($p=0,001$).

Шкала «ПИН-СД» показала еще более высокую диагностическую способность, у которой АУС составила 0,92 при ДИ: 0,87-0,96, что свидетельствует о выраженной способности метода различать пациентов с благоприятным и неблагоприятным прогнозом. Чувствительность составила 88,2%, специфичность 85,6%, прогностическая ценность положительного результата достигла 83,4%, а отрицательного - 89,3%. Такой профиль демонстрирует, что объединенная структура шкалы обеспечивает значительное превосходство над отдельными блоками цитологических и микробных показателей. Пороговое значение в 11 баллов позволило достичь точности 87,5% ($p < 0,001$) подтверждал устойчивость и внутреннюю согласованность модели.

Наивысшую диагностическую ценность показала интеллектуальная система «ПИН-СД-АИ», у которой АУС достигла 0,96 при ДИ: 0,93-0,99. Чувствительность составила 92,3%, специфичность 90,1%, прогностическая ценность положительного результата 89,5%, а отрицательного - 93,7%. Пороговое значение 0,65 обеспечило общую точность 91,5%. Такая конфигурация показывает, что использование интеллектуального модуля позволяет объединять показатели шкалы с расширенным массивом клинических и экспериментальных данных, что значительно повышает предсказательную точность и снижает вероятность ошибочной классификации степени некробиоза. Уровень значимости оставался $p < 0,001$, что отражало высокую стабильность результатов.

Совокупное распределение всех диагностических характеристик указывает на постепенное усиление прогностической силы по мере перехода от отдельных микробиологических и цитологических блоков к интегрированной шкале, а затем к интеллектуальной системе. Экспресс-микробиология и цитология формируют важный первичный пласт информации, однако их возможности ограничены локальным уровнем анализа. Шкала «ПИН-СД» объединяет эти данные в целостную структуру, что значительно повышает точность. Интеллектуальная модель «ПИН-СД-АИ» является наиболее мощным инструментом, поскольку использует накопленный массив данных и формирует прогноз с учетом множества взаимосвязанных факторов, что делает ее наиболее перспективной для ранней стратификации риска и клинического принятия решений.

Итоги проведенной работы показывают, что сочетание цитологических индексов и экспресс-микробиологических признаков позволяет сформировать надежный набор критериев, которые отражают ключевые механизмы развития некробиотического процесса при НИМТ у больных СД. На основе этих критериев создана шкала «ПИН-СД», которая объединила наиболее значимые элементы клеточного и микробного дисбаланса и продемонстрировала высокую точность прогнозирования вероятности тяжелого течения заболевания. Дальнейшее расширение модели с использованием технологий ИИ позволило превратить шкалу в динамическую систему, адаптирующуюся к особенностям каждого пациента и опирающуюся на широкий массив накопленных данных. Полученная структура обеспечивает устойчивое различение вариантов течения и создает основу для разработки комплексных клинических лечебно-диагностических алгоритмов.

Выводы:

1. Сочетание цитологических индексов и экспресс-микробиологических признаков позволяет сформировать надежный набор критериев, которые отражают ключевые механизмы развития некробиотического процесса при НИМТ у больных СД. На основе этих критериев создана шкала «ПИН-СД», которая объединила наиболее значимые элементы клеточного и микробного дисбаланса и продемонстрировала высокую точность прогнозирования вероятности тяжелого течения заболевания.

2. Расширение модели с использованием технологий ИИ позволило превратить шкалу в динамическую систему, адаптирующуюся к особенностям каждого пациента и опирающуюся на широкий массив накопленных данных. Полученная структура обеспечивает устойчивое различение вариантов течения и создает основу для разработки комплексных клинических лечебно-диагностических алгоритмов.

Список литературы:

1. Аникин А. И., Скворцов А. М., Деденков О. А., и др. Опыт лечения пациента с некротизирующей инфекцией мягких тканей, осложненной сепсисом // Раны и раневые инфекции. Журнал имени проф. Б. М. Костюченка. - 2022. - Т. 9, № 2. - С. 26-32.
2. Бабаджанов Б.Д., Охунов А.О., Азизов Е.Х. и др. Динамика развития некротизирующей инфекции при моделировании диабетической ангиопатии // Журнал экспериментальной медицины. - 2018. - № 3. - С. 65-78.
3. Белокриницкая Т. Е., Голыгин Е. В., Фомин Д. П., и др. Некротизирующий фасциит как редкая форма послеродового сепсиса // Гинекология. - 2024. - Т. 26, № 3. - С. 283-290.
4. Кутепов Д. Е., Федорова А. А., Пасечник И. Н. Некротизирующая инфекция мягких тканей. Обзор литературы // Медицинский вестник МВД. - 2024. - Т. 131, № 4(131). - С. 20-26.
5. Шаповалова О. А., Велигуров Г. Г., Юсупова З. С., Мкртычан Е. А. Обзор гнойно-септических осложнений // Научный вестник здравоохранения Кубани. - 2025. - № 3(91). - С. 1-14.
6. Anozie C.C. Jr., Garcia A.P., Wong E.M., et al. Orbital necrotizing fasciitis due to *Prevotella baroniae* resulting in acute orbital compartment syndrome // *Orbit*. - 2025. - Vol. 44, №6. - P. 873-878.
7. Balakrishnan K.R., Selva Raj D.R., Ghosh S., Robertson G.A. Diabetic foot attack: Managing severe sepsis in the diabetic patient // *World J. Crit. Care Med.* - 2025. - Vol. 14, №1. - P. 98419.
8. Essid L., See L.A., Tarris G., et al. Bacterial Synergism in Breast Necrotizing Fasciitis: A Case Report on Diagnostic Dilemmas, Therapeutic Challenges, and Reconstructive Management // *Case Rep. Infect. Dis.* - 2025. - Vol. 2025. - P. 3731779.
9. Lanckohr C., Horn D., Roßlenbroich S., et al. Nekrotisierende Weichgewebsinfektionen [Necrotizing soft tissue infections] // *Anaesthesiologie*. - 2024. - Vol. 73, №9. - P. 608-616.
10. Wallace H.A., Perera T.B. Necrotizing Fasciitis // *StatPearls* [Internet]. – Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Feb 21-2025 Jan. - URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430756/>. - PMID: 28613507.

Для цитирования: Хамдамов А.Б., Хакимов М.Ш. Диагностические критерии и прогностическая модель течения некробиотического процесса мягких тканей у больных сахарным диабетом на базе искусственного интеллекта // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1672–1678. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18211403>